

Boletín
informativo
de
investigación

PROYECTO CONVOCATORIA
INTERNA
APROXIMACIONES A LAS
PERCEPCIONES SOCIALES Y
CULTURALES SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
CIUDAD DE POPAYÁN

DOCENTES
MARIA ALEJANDRA CEBALLOS
MABEL CONCEPCIÓN VALENCIA

APROXIMACIONES A LAS PERCEPCIONES SOCIALES Y CULTURALES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN

ACERCA DEL PROYECTO

La importancia de elegir para este estudio la temática de la violencia de género se basa, entre otras razones, en que según se lee en Onu mujeres (2019a), uno de los factores que no favorece la disminución de la misma es la alta tolerancia que hunde sus raíces en imaginarios y percepciones, cuyos contenidos demuestran la naturalización del dominio del hombre sobre la mujer. Ello hace difícil el reconocimiento de la problemática, la solicitud de ayuda por parte de quienes la viven y la toma de decisión hacia la denuncia.

OBJETIVO GENERAL

Describir las percepciones sociales y culturales sobre violencia de género en la ciudad de Popayán

OBJETIVOS ESPECIFICOS EJECUTADOS HASTA EL MOMENTO

Explorar las percepciones sociales sobre violencia de género en usuarios de la Alcaldía de la ciudad de Popayán.

PROCESO DEL PROYECTO

01

ACERCAMIENTO

Sensibilización a la población y socialización objetivo proyecto

02

APLICACION INSTRUMENTO

Se aplicaron 100 cuestionarios a mujeres

03

SISTEMATIZACION Y ANALISIS

Procesamiento y análisis de información

04

PUBLICACION PRIMER BOLETIN

Diseño y escritura primer boletín

AVANCES DEL PROYECTO

Se aplicó el instrumento (Cuestionario exploratorio sobre percepciones de violencia y redes de apoyo para visitantes/ usuarias de la Alcaldía Municipal).

SOBRE EL INSTRUMENTO

El mismo fue elaborado tipo cuestionario, en la medida en que permitía medir las variables de interés de manera relativamente rápida, teniendo en cuenta el contexto de la alcaldía y los y las participantes, quienes usualmente se acercan a las dependencias de la misma con tiempos medidos para la realizar gestiones o tramitar documentación.

Las primeras preguntas fueron demográficas, consideradas de carácter obligatorio, para identificar algunos aspectos del perfil de quien contesta; tales como género, estado civil, etc.

En relación a la temática de interés se plantearon sólo 9 preguntas: de las cuales 4 fueron cerradas esencialmente dicotómicas y 4 abiertas, con el propósito de dar posibilidad a especificar más subjetivamente las respuestas.

La aplicación del mismo incluyó la información sobre el objetivo del cuestionario, tiempo de diligenciamiento, la presentación de quién o quienes lo aplican (siguiendo lo sugerido por Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

El cuestionario apunta a un alcance exploratorio, en la medida en que el objetivo del estudio va dirigido especialmente al examen de un tema que ha sido poco abordado desde la Fup, y con el propósito de familiarizarse con el contexto temático, y considerar la posibilidad de estudios más profundos en cuanto los resultados de éste y las características del contexto, así lo requieran.

El cuestionario se estructuró bajo preguntas cerradas y constaba de categorías como: percepción de la violencia, su severidad, reconocimiento como posible víctima, formas de actuación frente a la violencia y percepción de las redes de apoyo comunitarias e institucionales.

EN QUE VAMOS?

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de diseño de instrumentos para la ejecución del segundo y tercer objetivo específico.

Las técnicas propuestas son entrevista semi-estructurada y talleres de cartografía que se llevarán a cabo de forma virtual por la contingencia en salud que vive el país y el mundo actualmente.

